

ИЗУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хасанова Хилола Муталибжановна

учитель начальных классов школы № 22. г. Фергана

Аннотация: Начальное образование – это базовое образование, целью которого является подготовка детей к приобретению компетенций, необходимых для дальнейшего продвижения и внесения достойного вклада в жизнь общества, которое постоянно претерпевает изменения. Для достижения этой цели учителя должны идти в ногу с текущим мышлением и участвовать в обучении, которое улучшит процесс преподавания и обучения.

Ключевые слова: чтение, обучение чтению, навык чтения, механизмы чтения, методы обучения грамоте.

Чтение является важным аспектом развития грамотности детей в первые годы обучения. Исследования показали, что если детям не дать прочную основу основ чтения на ранних этапах, вполне вероятно, что они не смогут читать на более поздних этапах. [1].

Чтение — это осмысленная интерпретация визуальных или графических символов. Чтение является одним из важных аспектов, необходимых для развития грамотности в дошкольном образовании и обучения на протяжении всей жизни для всех учащихся. Это основа для продолжения образования, а также помогает в приобретении дополнительных знаний и навыков. Это означает, что чтение является основой академического успеха в рамках учебной программы, поскольку одной из целей образования является обеспечение того, чтобы учащиеся могли читать и писать. Дьячкова Е. В., утверждает, что неспособность общаться и эффективно учиться посредством чтения и письма затрудняет обучение и влияет на успеваемость человека.

Действительно, чтение играет важную роль в процессе обучения, и если детей не учат читать в младших классах начальной школы, у них могут возникнуть проблемы с чтением, когда они достигнут других уровней образования. Это приведет к тому, что они не смогут понять концепции, компетенции и новые знания в процессе обучения, следовательно, не смогут добиться успеха в школьной жизни. Дополнительные исследования показали, что в младших классах начальной школы плохо учат чтению, например, отчет ЮНЕСКО об определении навыков чтения детей во всем мире, опубликованный в 2020 году, показывает, что примерно 250 миллионов учащихся не смогли овладеть навыками чтения, потому что навыки чтения

были низкими. еще низкий. Статистические данные, представленные ЮНЕСКО в 2017 г., показали, что 65% населения стран к югу от Сахары не умеют читать.

Выготский утверждает, что для изучения того, как обучают чтению в младших классах начальной школы, исследование должно принять социокультурную теорию, поскольку оно направлено на то, чтобы связать социокультурные аспекты детей с их обучением. Учителя должны учитывать как окружение ребенка, так и стимулы во время обучения. Социокультурная теория утверждает, что психическая деятельность человека формируется благодаря взаимодействиям личности с окружающим миром. В нем подчеркивается, что обучение должно происходить в обществе и культуре учащегося. Редозубов, С. П. утверждают, что когда дети учатся в знакомой среде, происходит свободное взаимодействие, следовательно, приобретаются знания, которые позже усваиваются и усваиваются. Кроме того, если учащиеся свободно взаимодействуют с более опытными сверстниками и взрослыми, они могут столкнуться с небольшими трудностями при выполнении своих задач, потому что у них всегда есть возможность обратиться за помощью к опытному партнеру, а позже они могут выполнить задание самостоятельно.

В целях обучения чтению Дьячкова, Е. В., цитируемом Гафаром Самаром и Дехканом, утверждает, что учителя должны помогать учащимся, достигшим зоны ближайшего развития, при изучении новых навыков и понятий, и этот процесс называется созданием лесов. Чтобы подчеркнуть, что строительные леса - это временная помощь, которую учащийся ищет у эксперта для самостоятельного выполнения задачи. Это помогает учителям планировать деятельность в среде учащегося и надлежащим образом помогать учащимся. Следовательно, строительные леса важны при обучении чтению, потому что это потребует от учителя обучения различным звукам, а затем поможет учащимся соединить эти звуки, чтобы сформировать значимые слова, фразы и предложения, которые они могут читать независимо.

Кроме того, он помогает учителям ценить и признавать предыдущие знания детей во время обучения и обучения чтению. До поступления в школу дети взаимодействуют с окружающей средой, в которой они получают знания. Это означает, что учителя не должны воспринимать учащихся как черную доску, а должны развивать уже имеющиеся у них знания и исправлять их в случае каких-либо неправильных представлений. Так, учителя должны позволять учащимся создавать новые знания и концепции, используя ранее полученные знания во время обучения чтению.

Развитие навыков грамотности в раннем возрасте может помочь учащимся добиться хороших результатов в школе и в жизни. Эти навыки, особенно чтение, жизненно важны для академической успеваемости учащегося,

поскольку чтение является необходимым аспектом для глубокого понимания содержания. Однако исследования показывают, что многие эксперты выступали за различные методы обучения чтению учащихся младших классов. В 1930-х и 1940-х годах учителя использовали метод «посмотри и скажи», который подчеркивал смысловое чтение, а в 1960-х и 1970-х годах чтение было направлено на развитие навыков декодирования и кодирования, поэтому учителям приходилось использовать фонетический подход. Принимая во внимание, что в начале 1980-х годов учителя использовали целостный языковой подход, который также подчеркивал значение чтения для его значения, расширили подход, основанный на полном слове, и выступали за интеграцию языковых навыков (чтение, говорение, письмо и аудирование) с верой в то, что воздействие окружающей среды на детей естественно облегчит их обучение.

В последние годы учителя начали интегрировать четыре языковых навыка во все области обучения в учебной программе. Таким образом, все предметы связаны концептуальными темами в процессе преподавания и обучения, в котором задействовано чтение. Учащиеся учат на основе их опыта, и им разрешается строить знания, используя свои предыдущие знания, связывая текущие идеи с тем, что они уже знают. Роль учителя состоит в том, чтобы поддерживать учащихся, опираясь на их собственный опыт, используя при этом предшествующие знания, чтобы осмыслить то, что они читают, тем самым способствуя чтению среди учащихся младших классов начальной школы. Например, детям, живущим в сельской местности, рекомендуется читать истории об окружающей их среде, чтобы связать то, что они узнают, со своим собственным опытом. Благодаря своему опыту дети учатся в реальном мире, что позволяет им понять свою культуру и самобытность, потому что они ссылаются на самих себя и в большинстве случаев говорят на своем знакомом языке, что способствует обучению.

Литература:

1. Дьячкова, Е. В. Система работы с книжкой-игрушкой как средство формирования интереса к чтению [Текст] : автореферат дис. ... к-та пед. наук / Е. В. Дьячкова. – М., 1993. – С. 36.
2. Редозубов, С. П. Методика обучения чтению и письму в начальной школе [Текст] / С. П. Редозубов. – М. : Изд-во АПН. – 1961. – 428 с.

